

KAMOLIDDIN BEHZOD-BUYUK MUSAVVIR

Urayimjonov Yodgorbek Olimjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti, "Ijtimoiy gumanitar fanlar va san'at fakulteti"

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048104>

Annotatsiya. Ushbu maqola sharq musavvirlik san'atining yirik namoyondasi, mo'yqalamning sehri bilan nafosat olamiga nur baxshida etgan buyuk musavvir Kamoliddin Behzod hayoti va ijodiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, musiqa, teatr, kino, Hirot, naqqosh, hattot.

КАМОЛИДДИН БЕХЗОД – ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК

Аннотация. Данная статья посвящена жизни и творчеству великого живописца Камолитдина Бехзода, являющегося великим проявлением искусства восточной живописи, просветившего мир утонченности магией кисти.

Ключевые слова: изобразительное искусство, музыка, театр, кино, Герат, художник, хеттот.

KAMOLIDDIN BEHZOD IS A GREAT ARTIST

Abstract. This article is dedicated to the life and work of the great artist Kamoliddin Behzod, who is a major representative of the oriental art, who enlightened the world of sophistication with the magic of the brush.

Key words: fine art, music, theater, cinema, Herat, painter, hattot.

Tasviriy san'at - eng qadimiy va keng tarqalgan san'at turlaridan biridir. Aslida san'atning turlari juda ko'p. Ular badiiy adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, teatr, kino, xoreografiya, me'morchilik, amaliy bezak kabi boshqa san'at turlari ham mavjuddir. Odatda, haqqoniy borliqni tasviriy obrazlarda, shakllarda fazoviy kenglikda yoki tekislikda (qog'oz yuzasida) aks ettiradigan san'at tasviriy san'at deb ataladi. Tasviriy san'at bu insonni madaniy hordiq chiqarishiga kata hissa qo'shadi. Har bir inson go'zallikni sevadi va unga intiladi tasviriy san'atda rassomlar shu go'zalliklarni o'z asarlari yaratadi.

O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekiston xududida o'rta asrlar san'atida musulmon Sharqi mamlakatlarida bo'lgani kabi naqsh — bezak asosiy o'rinni egallagan. Garih, islmiy naqshlarda uslublashtirilgan o'simlik bo'laklari ko'p ishlatilgan. O'rta Osiyoda shakllangan miniatyura maktablari vakillari qo'lyozma kitoblarga ishlagan rasm va bezaklar bo'yoqlarining uyg'unligi, zamin sifatida manzara va me'morlikka e'tiborning kuchliligi bilan diqqatga sazovor. O'rta Sharq

san'ati, jumladan, Hirot, O'rta Osiyo miniatyura san'atida manzara yuksak darajada namoyon bo'lgan. Ayniqsa, Kamoliddin Behzodning mo'jaz asarlarida manzara, tabiat ko'rinishi mahorat bilan ishlangan.

Afsuski, bizgacha Behzodning hayoti, ijodiy faoliyati haqida juda kam malumot saqlanib qolgan

Kamoliddin Behzod takrorlanmas ijodi, go'zal san'ati va ajoyib mahorati bilan nafaqat Sharq xalqlari, balki butun dunyo xalqlari madaniyati tarixida sezilarli iz qoldirgan, uning taraqqiyoti uchun barakali hissa qo'shgan zabardas musavvir. Kamoliddin Behzod Hirotida 1455-yilda hunarmand-kosib oilasida dunyoga keldi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, uning nomi Behzod bo'lib, Hirot aholisi uni suyub, erkalab Kamoliddin, deb chaqirishgan ekan. Alisher Navoiy uni o'z maktublaridan birida "ustod Behzod" deb ataydi. Manbalarda yozilishicha, Behzod ota-onadan juda erta yetim qolib, taniqli Hirot xattoti va rassomi Mirak Naqqosh Xurosoniy qo'lida tarbiya oladi. O'z davrining mashhur rassomi, miniatyurasoz Mirak Naqqosh uyidagi nigoristonidagi ijodiy muhit, go'zallik va nafosat yosh Behzodni ham san'at va hunarga havas qo'yishga undadi, kelajakdagi taqdiri uchun ijobiy rol' o'ynadi. Behzod turli ustozlardan tarbiya olgan. Manbalarda Behzod Pir Sayid Ahmad Tabriziy shogirdi, deb ham ko'rsatilgan. Pir Sayid Ahmad Tabriziy esa buxorolik ustod Jahongirning shogirdi, buxorolik Jahongir esa o'z navbatida ustod Gung shogirdi bo'lganligi qayd etilgan. Behzodning asarlaridagi o'ziga xos xususiyatlarda ustozlarning ta'siri kattadir. U yoshligida mashhur san'atkor Sulton Ali Mashhadiy bilan juda yaqin munosabatda bo'lganini xattotning bizgacha etib kelgan quyidagi badihasidan ham bilsa bo'ladi:

KAMOLIDDIN BEHZOD

XV asrdagi hirot adabiy, badiiy-ilmiy, san`at va madaniyat olamida paydo bo`lgan juda ko`p shaxslar singari Behzodning ham ijodiy kamolotida Alisher Navoiy hal qiluvchi ro`l o`ynagan. Navoiyning shaxsiy kutubxonasida o`sha davrning yetuk san`atkorlari Mirak Naqqosh, Hoji Muhammad kabi musavvirlar, Hofiz Muhammad, Zayniddin Mahmud, Sulton Muhammad Nur kabi xattotlar ijod bilan band bo`lganlar. Behzod shu kutubxonada, ayniqsa, xattot Sulton Ali Mashhadiy va Yoriy Muzaqqib bilan yaqin ijodiy hamkorlikda bo`lgan. Behzod ijodining mavzu doirasi, qahramonlari shu erda Navoiy va boshqa san`atkorlar ijodi ta`sirida kamol topgan. Behzod musavvir sifatida tanilgach, Sulton Husayn saroyida xizmatga chaqirilgan. 1487 yil Sulton Husayn farmoni bilan Behzod saltanat kutubxonasiga rahbar etib tayinlangan. Keyinchalik bu joy o`z davrining badiiy akademiyasiga aylanadi. Uni mutaxassislar “Nigor xonayi Behzod” yoki “Behzod akademiyasi” deb ataganlar.

Manbalarda berilgan ma`lumotlarga ko`ra, 1520 yilda Shoh Ismoil yosh shahzoda Tahmosibga rasm o`rgatish uchun Behzodni o`z saltanati poytaxti Tabriz shahriga taklif etadi. 1522-yil esa maxsus farmon bilan rassomni o`z kutubxonasidagi kitob aqli (kotib, naqqosh, muzahhib, javdalkash, halkor, zarko`b, dojuvardsho`y va boshqalar)ga mutasaddi etib tayinlaydi.

Behzod Tabrizda istiqomat qila turib san`atkor sifatida hayotida yana bir bor jasorat ko`rsatdi. hurbatda, g`oyat ruhiy azoblarda, ona shahridan olisda turib yana bir nafis tasviriy san`at maktabini bunyod etadi. Hirotdagidek bu erda ham o`z atrofiga iste`dodli rassom, naqqosh va boshqa hunarmandlarni to`pladi, ularga qunt bilan rahnamolik qilib, o`zining sehrigar san`atining sir-asrorlarini o`rgata boshladi. Tabrizda Sulton Muhammad, Oho Mirak, Mir Mansur Musavvir, Mir Said Ali singari o`nlab iste`dodli musavvirlarni tarbiyaladi. Manbalarda berilgan ma`lumotlarga ko`ra, Behzod Safaviylar saroyiga juda yaqin, podsho saltanatidagi eng ishonchli san`atkor

bo'lgani uchun ham shahzoda Tahmosibga bolalik paytidanoq miniatyurasozlik ilmidan dars berib, uni ham o'zining sehrigar san'atining sir-asroridan xabardor qilib borgan.

537 yilda keksayib qolgan Behzod Hirotida suyuqli jiyani va shogirdi Rustam Alining o'lim to'shagida yotganligidan xabardor bo'lib, uni ko'rmoq uchun ona shahri Hirotga o'tlanadi. Lekin u Rustam Ali diydoriga yetisha olmaydi. Behzod Hirotga etib kelguncha u olamdan o'tgan bo'ladi. Bunday judolikdan qattiq qayg'urgan, keksa mo'ysafid Behzodning o'zi ham og'ir xastalanib, 1537 yilda Hirotida olamdan o'tadi. Musavvirning Qabri Ko'g'i Muxtor (Muxtor toqi; Afg'oniston hududida)ning xushmanzara joyida.

Behzod chizgan rasmlar tarqab ketgan jahonga, Asl nusxasi etgan Parij va Londonga. Uning ko'pgina qismi nasib etgan Eronga, Ba'zilarin toparsan borsang agar Afgona, Bu naqshlar sayd ekan, qayrilar sayyod ekan. Mahmud Hasaniy Kamoliddin Behzod sakson yillik uzoq va mazmundor hayoti davomida Sulton Husayn Mirzo (1469 – 1505), Muhammad SHayboniyxon (1451 – 1510), Shoh Ismoil Safaviy (1501 – 1524), Shoh Taqmosib Safaviy (1524 -1576)lar hukmronlik qilgan to'rt saltanatni ko'rdi.

Temuriylar sulolasi poytaxti Hirotida va Safaviylar poytaxti Tabrizda yashab, falak gardishining yorqin kunlariyu, azob-uqubatlarini o'z ko'zi bilan ko'rib mushohada qildi, ijtimoiy borliqdan olgan boy va rang-barang taassurotlarini, ichki kechinmalarini, kayfiyatlarini o'z ijodida zo'r mahorat bilan tasvirladi. Behzoddan bizga qadar rang-barang janrlarda ko'plab asarlar qolgan. U Sharq tasviriy san'atini janr, mavzu, g'oyaviy yo'nalishi, tuzilishi, ranglar tanosibi, shakl va voqealar mutanosibligi jihatdan yangi taraqqiyot cho'qqisiga ko'taradi; oddiy hayotiy voqeahodisalardan tortib, mashrihzaminda keng yoyilgan an'anaviy lavhalar asosida go'zal miniatyuralar chizdi, daho allomalarning shoh asarlarini, tarix kitoblarini bezadi; zamonasidagi buyuk shaxslarning aksini – portretini yaratdi. Behzod ijodining dastlabki yillarida ko'proq tarixiy, zamonasining dolzarb mavzularida (masjid qurilishi, tuyalar jangi, Doro sarguzashti, Amir Temur saroyida qabul marosimi), qahramonlik mavzularida asarlar yaratgan bo'lsa, keyinchalik ko'proq an'anaviy, xalq og'zaki ijodi va lirik qahramonlar timsollarini yaratishga kirishadi. Jumladan, u Nizomiy Ganjaviy "Xamsa"si, Amir Hisrav Dehlaviyning "Layli va Majnun" (1492), Farididdin Attorning "Mantiqut tayr" (1494) asarlariga g'oyatda go'zal miniatyuralar chizgan. Bu asarlar doston yoki xikoyatda tasvirlangan voqeaning mo'jaz bir tarzda o'zidamujassalashtirgani, qahramonlarning har biri o'ziga xos bir tarzda ifodalanganligi bilan kishi diqqatini o'ziga tortadi. Masalan, Nizomiyning "Xamsa"sigacha chizilgan "Layli va Majnun maktabda" nomli surat o'zining har jihatdan mukammalligi bilan diqqatga molik. Bunday 40 dan ortiq go'zal miniatyura Kamoliddin Behzod tomonidan ishlangan. "Temur tarixi muraqqa'si". Ushbu albom 1467 yilda

noma'lum san'atkor tomonidan tuzilgan bo'lib, nuqra va tillakorlik hunarlari ila o'ta zo'r mahorat bilan juda puxta va go'zal ishlangandir. Unda boshqa nafis tasviriy san'at namunalari bilan bir qatorda Kamoliddin Behzodning bir necha miniatyuralari mavjud. Kamoliddin behzod nafaqat o'z davrining balki hozirgi davrning ham buyuk rassomi hisoblanadi. Uning mehnati besamar ketmadi.

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1997-yil 23-yanvardagi "O'zbekiston badiiy akademiyasini tashkil etish haqida"gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11-martdagi 131-sonli Qaroriga asosan, 1954-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati instituti qoshida ochilgan rassomlik fakulteti negizida tashkil topdi. Institutni nafaqat jahon san'atining ovro'pacha yo'nalishidagi, balki to'la ma'noda sharqning boy me'rosini o'zlashtirish asosida tashkil etilishini davrning o'zi taqazo etgan edi. Oliy badiiy ta'limni yo'lga qo'yishni mashhur rassomlar Rahim Axmedov, Oganess Tatevosyanlar boshlab berganlar.

Xulosa qilib aytganda Kamoliddin Behzod sharq musavvirlik san'atining yirik namoyondasi, mo'yqalamning sehri bilan nafosat olamiga nur baxshida etgan buyuk musavvir. U o'z davrining buyuk tasviriy san'at ustozlari ham hisoblanadi. U ta'lim bergan shogirdlari ham o'z davrining buyuk musavvirlari bo'lib yetishgan. U biz yosh avlodlarga qoldirgan buyuk merosining tasviriy san'atdagi o'rni beqiyosdir.

REFERENCES

1. B.N.Oripov. "Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi," "ILM ZIYO" Toshkent- 2012.
2. O.Mo'minov. "Rangtsvir" (Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma). "Sharq" NASHRIYOT- MATBAA AKSIYADORLIK KAMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2017.
3. N.Abdullayev. San'at tarixi. 2 jildi, 1986.
4. B.Boymetov, S.Abdirasilov. Chizma tasvir Toshkent, G'.G'ulom nomidagi nashriyot, 2004.
5. S.Abdirasilov. Tasviriy san'at atamallari. Toshkent. 2003.